

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Diloram Babajanova YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN‘AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	4
2. Jahongir Kamolov EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	12
3. Lutfiya Qodirova ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй).....	18
4. Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova XOTIN-QIZLAR QO‘L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI.....	29
5. Фарходжон Исмагуллаев TASHQI SIYOSATNING NAZARIY – METODOLOGIK JHATLARIGA DOIR.....	35
6. Zulxandiyar Qydyrniyazov 1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA‘RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI.....	43
7. Жаҳонгир Раззақов ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР.....	48
8. Матлуба Раҳманкулова БОЙСУНҒУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	55
9. Икромжон Умаров ҚАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ.....	62
10. Алишер Хамдамов ИСТОРИЯ ОЛИМПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	75
11. Азиза Хамдамова ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	82
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ.....	88

Zulhandiyar Qыдырнийазов,
Qoraqalpoq Davlat universiteti
“O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston tarixi”
kafedrası assistent o‘qituvchisi
E-mail: zulhandiarkydyrniazov@gmail.com

1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA‘RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI

For citation: Zulhandiyar Kydyrniazov. LOCAL HISTORY ACTIVITIES OF CULTURAL EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF KARAKALPAKSTAN IN 1946-1960. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 6, pp.43-47

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11658147>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada XX asrning 40-60 yillarida Qoraqalpog‘iston Avtonom Sovet Socialistik Respublikasi (QASSR) madaniy-ma‘rifiy va ilmiy muassasalarining o‘lkashunoslik faoliyati taxlil qilinadi. Muallif Qoraqalpog‘iston xududida joylashgan madaniy yodgorliklarni o‘rganish va o‘larni tadqiq qilish ishlarini muhofaza qilishni takomillashtirish va kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlari to‘g‘risida, ushbu jarayonda mavjud bo‘lgan muammolar haqida so‘z yuritadi. T.Jdanko, A.Morozova, N.Davkarayev, A.Baskakov, O.Kojurov, K.Aimbetov, K.Maksetov kabi olimlarning o‘lkashunoslik faoliyatining natijalari va o‘larning o‘lkashunoslik tadqiqotlarining roli batafsil ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: QASSR, o‘lkashunoslik, muzey, amaliy san‘at, arxeologiya, folklor, ekspeditsiya.

Зулхандияр Қыдырнийазов,
Каракалпакский государственный университет
Ассистент преподаватель кафедры
«История Узбекистана и Каракалпакстана»
E-mail: zulhandiarkydyrniazov@gmail.com

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАРАКАЛПАКСТАНА В 1946-1960 ГОДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется краеведческая деятельность культурно-просветительских и научных учреждений Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики (КАССР) в 40-60-е годы XX века. Автор рассказывает о мерах, направленных на улучшение и усиление изучения и исследования памятников культуры, расположенных на территории Каракалпакстана, также, рассматривает важнейшие

проблемы, существовавших в этом процессе. Подробно раскрываются результаты и роль краеведческой деятельности таких учёных, как Т.Жданко, А.Морозова, Н.Давкараев, А.Баскаков, О.Кожуров, К.Аимбетов, К.Максетов.

Ключевые слова: КАССР, краеведение, музей, прикладное искусство, археология, фольклор, экспедиция.

Zulhandiyar Kydyrniyazov,
Karakalpak State University
Teaching Assistant of the department
“History of Uzbekistan and Karakalpakstan”
E-mail: zulhandiarkydyrniyazov@gmail.com

LOCAL HISTORY ACTIVITIES OF CULTURAL EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF KARAKALPAKSTAN IN 1946-1960

ABSTRACT

This article analyzes the local history activities of cultural, educational and scientific institutions of the Karakalpak Autonomous Soviet Socialist Republic (KASSR) in the 40-60s of the twentieth century. The author talks about measures aimed at improving and strengthening the study and research of cultural monuments located on the territory of Karakalpakstan, and also examines the most important problems that existed in this process. The results and role of local history activities of such scientists as T. Zhdanko, A. Morozova, N. Davkaraev, A. Baskakov, O. Kozhurov, K. Aimbetov, K. Maksetov are revealed in detail.

Index Terms: KASSR, local history, museum, applied art, archeology, folklore, expedition.

1. Введение:

В краеведческой науке обычно выделяли три источника - вещественные источники, письменные источники и устные источники. Наиболее древнейший вид вещественных источников – археологические материалы. В условиях Каракалпакстана широко были распространены археологические памятники, которые в свою очередь делятся на несколько групп. На территории нашей республики было очень много поселений и святых мест, обычно остатки этих памятников, которые впоследствии антропогенного воздействия подвергались опасности.

2. Методология и методы исследования:

В статье использованы традиционные методы источниковедческого, конкретно-исторического и историко-этнографического исследования. В первую очередь, используется комплекс методов научной критики источников, с целью извлечения из них информации и воссоздания событий, отражающих социально-экономической, культурной и политической истории Каракалпакстана изучаемого периода.

3. Результаты исследования:

Еще 29 декабря 1931 года было принято постановление Президиума Исполнительного комитета Каракалпакстана «Об охране памятников старины и искусства в К.А.О.», где указывалось, что «многие организации (Водхоз и др.) разрушают их сейчас на стройматериалы» и это постановление было направлено главным образом на лиц, допускающие подобные безобразия [1]. 14 декабря 1948 года ЦК КП(б)Уз и Совета Министров УзССР в своем постановлении указывают на недостатки в деле охраны и реставрации памятников культуры. 6 июня 1949 году принимается уже постановление Бюро обкома партии и Совета министров ККАССР «О мерах улучшения охраны и усиления работы по исследованию и изучению памятников культуры» [2].

В данном постановлении отмечается, что «исследование и изучение памятников культуры ККАССР совершенно не производится местными организациями и даже результаты работ в ККАССР Института археологии и этнографии АН СССР ни одна из

организации ККАССР не знает. Управление по делам архитектуры ККАССР, кафедра истории пединститута, научно-исследовательский институт, Управление по делам культпросвет-учреждений, краеведческий музей, Управление по делам искусств совершенно не принимают мер и организации исследовательской работы изучению памятников культуры, вследствие чего история возникновения, архитектурные особенности памятников старины до сих пор остаются невыясненными» [3].

Согласно постановлению, руководство и контроль за постановкой дела учета, охраны, реставрации и использования археологических и исторических памятников было возложено на Управление по делам культпросвет-учреждений, памятников архитектуры – на Управление по делам архитектуры, памятников искусства – на Управление по делам искусств.

Таким образом, краеведческая работа в этом направлении были раздроблены между различными учреждениями, тем самым положив начало еще большему усугублению ситуации.

Во второй половине 1940-х и в 1950-е годы в краеведении наблюдается расширение деятельности, одновременно сужается число участников, ограничиваясь представителями образованной части местного сообщества и по профессиональному принципу. Надо заметить, в 1950-е годы Историко-краеведческий музей остро нуждался в укреплении своей материально-технической базы. Как мы выше указывали, музей находился в приспособленном помещении, а объем занимаемой площади составлял всего 1624 кв.м., из них под фондохранилище было отведено всего 50 кв.м., экспозиции в трех отделах занимали 968 кв.м. У музея не было своей машины, поэтому за неимением соответственного транспорта сотрудники музея работали совместно с научными экспедициями.

В архивных материалах указывается, что в 1950-е годы сотрудники работали в отрядах Хорезмской археологической экспедиции [4]. С Хорезмской археологической экспедицией связана судьба одного их великих людей своего времени, сыгравшего особо важную роль в краеведческом движении, Игоря Витальевича Савицкого (1915-1984) – художника, реставратора, искусствоведа и собирателя. В декабре 1946 году он окончил графический факультет Института им. Сурикова и по приглашению Т.А. Жданко приехал в Каракалпакстан для работы в составе Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР. Сначала он работал под руководством Т.А. Жданко, изучал и коллекционировал предметы каракалпакского народно-прикладного искусства. В 1950 году И.В. Савицкий окончательно переехал на жительство в Каракалпакию, посвятив себя археологическим исследованиям и этнографии каракалпаков. Позже увлекся и коллекционированием произведений современного искусства, впоследствии эта коллекция стала основой художественного музея, созданного им в Нукусе. По словам людей, хорошо с ним знакомым, он был поистине гениальным собирателем, за что «с легкой руки каракалпаков, извечных шутников и балагуров, прослыл «старьевщиком», причем народ вкладывал в это прозвище скорее положительный, нежели отрицательный смысл» [5,335].

Важную роль в развитии тем краеведческих исследований сыграла этнографическая экспедиция под руководством Т.А. Жданко. Еще в 1945 году она приступила к изучению и анализу сведений об общественно-бытовом укладе каракалпаков в XIX – начале XX вв. Было составлено 13 схем-записей номенклатуры родства, через которые прослеживаются различные периоды истории народа, характеризующие основные этапы формирования родоплеменных групп, взаимоотношений между ними. Собраны сведения о свадебной обрядности каракалпаков, свидетельствующие об их своеобразии и красочности [6,32]. Изучалось также виды жилищ (шарбак, кара үй, там), средства передвижения, местные строительные материалы, одежда, домашняя утварь, прикладное искусство каракалпаков и других народов региона.

Большое влияние на развитие краеведения в части изучения прикладного искусства каракалпаков сыграла известная ученая А.С. Морозова. В 1948-1951 годы она побывала с экспедицией в Каракалпакстане для изучения современного состояния прикладного

искусства в республике. На основе собранных в 1927-1950 годах материалов она защитила в 1954 году кандидатскую диссертацию на тему «Культура домашнего быта каракалпаков XIX – начала XX в. (к вопросу этногенеза)». В 1960-1963 годах опубликовала ряд статей, в которых исследуются пережитки древних семейных обычаев каракалпаков, древние черты в их одежде, эпосе и др. [7,9]

Большую часть наших знаний о прошлом дают устные источники. Они позволяют проследить события политической истории, содержат сведения по экономике и культуре. Язык - древнейшая форма общения людей, великий двигатель прогресса. Возникнув на много тысячелетий раньше письменности, язык хранит в себе богатейшие запасы сведений о жизни людей не только в недавнем прошлом, но и в древнейшие археологические эпохи. Для многих народов, письменность которых возникла сравнительно поздно, язык, устная традиция вплоть до начала второго тысячелетия нашей эры служили основным хранилищем многовекового исторического опыта. Так, 17 августа 1948 года были организована фольклорно-лингвистическая экспедиция в составе Кдырбаева, Бердимуратова и Айдемирова в Ходжелыйский, Кунградский и Муйнакский районы [8].

Для каракалпаков традиционно богатейшие запасы сведений о жизни людей не только в недавнем прошлом, но и в древнейшие археологические эпохи сохранены в языке и устной традиции, которые служили основным хранилищем многовекового исторического опыта. В этом отношении ученые-исследователи Каракалпастана в послевоенный период провели огромную работу, результаты, которых были опубликованы уже в 1960-е годы [9]. Каракалпакские народные предания, отражая наши обычаи и традиции, историческую и общественную жизнь прошлых веков и, таким образом, находясь рядом с историей, этот жанр существенно отличается от других жанров фольклора. Действительно предания повествуют о жизненном пути, пройденным нашим народом. Через исследование этого жанра, мы обнаружим описание в художественной форме различные исторические события и факты, связанные с жизнью наших предков. В каракалпакской фольклористике предания до сих пор, являясь ценным источником научной информации, и давая ученым богатый, обширный материал, по праву могут считаться одним из ведущих направлений в краеведении.

Творческое наследие каракалпаков слагалось из произведений, которых народ выражал свои чаяния, бытовые проблемы, взгляды на окружающий мир. Это также является объектом исследования краеведов. Богатейший каракалпакский фольклор вобрал в себя признания в любви к родной земле, гневную отповедь ее врагам, восхищение мудростью аксакалов, мужество джигитов и прелесть степных красавиц, картины мирных будней и ратных свершений. Это – народный эпос и лирика, притчи и легенды. Сюда можем отнести и народные сказки, пословицы и поговорки, сказания об исторических фактах и богатырях, обрядовые, трудовые песни.

Изучением и классификацией каракалпакских народных песен как особого жанра фольклора занимались такие ученые, как Н. Давкараев, А. Баскаков, О. Кожуров, К. Аимбетов, К. Максетов. своих исследованиях они рассмотрели такие стороны данного жанра, как идейно-тематическая направленность, содержание, особенности исполнения. По мнению видного каракалпакского ученого Н. Давкараева, «в жизни каракалпакского народа, начиная с самого его появления и во все его последующие становление и развитие, песня оставалась верным спутником: и в тяжелую годину, и в счастливые дни» [10,16].

В целом, каракалпакский эпос, устное народное поэтическое творчество - основной источник для изучения представлений народа. Здесь содержатся многочисленные упоминания о повседневной жизни, обычаях, обрядах, сведения о географии, материальной культуре, суждения о ее характере. Все крупные события народной истории, ее трагические страницы переосмысливались ими в устной форме.

С преобразованием Комплексного научно-исследовательского института в конце 1959 года в Каракалпакский филиал АН УзССР позволили направить дальнейшее исследования по

составлению археологической карты дельты и разведочные раскопки на ряде памятников, с другой - было решено начать стационарные раскопки.

Правительством республики важно было формировать бережное отношение к окружающей природе, к наследию прошлого и оно активно участвовало в деле охраны природы и памятников древних культур. Прежде всего, использование памятников археологии в организации краеведческой работы важно было с точки зрения массово-пропагандистской точки зрения. Было зафиксировано значительное количество памятников археологии, которые являлись уникальными свидетельствами истории заселения территории Южного Приаралья древним человеком. Уполномоченный Комитета по охране памятников материальной культуры УзССР по ККАССР Мадияров свидетельствует о многочисленных памятниках на территории нашей республики. «Турткульском районе проверено состояние 139 исторических памятников, - писал он в своей докладной записке. – разборка памятников на удобрение в нынешнем году производится гораздо меньше, чем в предыдущем. Однако, еще имеются случаи преднамеренного разрушения памятников» [11].

4. Выводы:

В целом, в изучаемый период мы можем наблюдать развитие как историко-краеведческого так и археологического краеведения в Каракалпакстане, которое предусматривало изучение объектов, сохранившихся в земле, на земле и под водой, характеризующих развитие материальной и духовной культуры человечества от первобытнообщинного строя до феодализма. По изученным материальным остаткам археологии реконструируют социальную жизнь изучаемого общества, восстанавливают давние торговые пути, духовную культуру древних народов. Большинство найденных археологами предметов впоследствии было размещено в экспозициях Историко-краеведческого музея, где они сосредоточены в отдельном археологическом отделе. Собранные археологами экспонаты, например, отображающие древнюю историю родного края экспонаты размещены в отделе археологии, в котором представлены находки почти из 200 археологических памятников и древних курганов республики.

Иктибослар/Сноски/References:

1. ЦГА РК, Ф. Р-229, оп. 1, д. 6, л. 239.
2. ЦГА РК, Ф. Р-229, оп. 1, д. 71, л. 208.
3. ЦГА РК, Ф. Р-229, оп. 1, д. 71, л. 209.
4. ЦГА РК, ф. Р-173, оп. 1, д.252, л. 28.
5. Бабаназарова М. Савицкий Игорь Витальевич // Энциклопедия русского авангарда: Изобразительное искусство. Архитектура. Т. II.–Москва, 2013. С. 335.
6. Курбанова З. Этнографическая наука Каракалпакстана: этапы становления и современное состояние. – Нукус, 2020. С. 32.
7. Материалы этнографии каракалпаков. XIX - начало XX вв. (Материалы и исследования). – Ташкент, 1980. С. 9.
8. ЦГА РК, ф. Р-304, оп. 1, д. 3, л. 11.
9. Давкараев Н. Очерки по истории дореволюционной каракалпакской литературы. – Ташкент, 1961; Сагитов И. Каракалпакский героический эпос. – Ташкент, 1962; Максетов К. Поэтика каракалпакского героического эпоса. – Ташкент, 1965; Его же. Каракалпакский эпос к вопросу о художественных особенностях дастанов и репертуаре Курбанбая Тажибаева. – Ташкент, 1976; Айимбетов К. Каракалпакские народные сказители. Автореф. дисс... д.ф.н. – Ташкент, 1965; Его же. Народная мудрость. – Нукус, 1968 и др.
10. Давкараев Н. Очерки по истории дореволюционной каракалпакской литературы. – Ташкент, 1961. С. 16.
11. ЦГА РК, ф. Р-322, оп. 1, д. 2138, л. 3.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000